

Lucia ARGINT-CĂLDARE

dr., Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Eficientizarea managementului instituțional în vederea promovării unei politici educaționale de calitate

Rezumat: Studiul investighează discrepanța dintre ideile promovate de experții contemporani în domeniul managementului și leadershipului și nivelul actual al competențelor manageriale în învățământul general. Analiza se concentrează pe datele și cercetările din sistemul de învățământ autohton, inclusiv pe rezultatele evaluărilor externe realizate de ANACEC în perioada 2020-2023. Scopul principal este de a obține o claritate și o perspectivă completă asupra situației managementului instituțional la etapa actuală, evidențiind modul în care cadrele de conducere din învățământ se adaptează la așteptările privind calitatea și excelența în management, pentru conștientizarea autoperfecționării continue și pentru identificarea nevoilor de dezvoltare profesională.

Cuvinte-cheie: management, calitate, leadership, excelență, evaluare, politici educaționale.

Ecaterina MOGA

dr., Institutul Național pentru Educație și Leadership

Abstract: This study investigates the discrepancy between the ideas promoted by contemporary experts in management and leadership and the current level of managerial competencies in general education. The analysis focuses on data and research from the domestic education system, including

the results of external evaluations conducted by ANACEC between 2020 and 2023. The main goal is to obtain a comprehensive perspective on the institutional management situation, highlighting how leadership teams in educational institutions align with contemporary expectations regarding quality and excellence in management, to identify professional development needs.

Keywords: management, quality, leadership, excellence, evaluation, educational policies.

În societatea contemporană, caracterizată de schimbare continuă, dezvoltarea unei gândiri critice, deschise către inovație și flexibilitate în adaptarea la diverse provocări ale timpului este nu doar o așteptare bine definită, ci și o necesitate imperativă. Or, pentru a face față provocărilor, sistemul educațional urmează să se transforme rapid în acord cu schimbările progresive, eficientizarea managementului instituțional devenind esențială pentru promovarea unei politici educaționale eficiente. Un aspect important în această direcție îl reprezintă calitatea documentelor de planificare strategică ale instituțiilor de învățământ general din R. Moldova, care constituie punctul de pornire spre dezvoltare și eficientizare, în vederea validării calității prin rezultatele scontate și asigurării unui management de calitate.

Totodată, promovarea tot mai activă a idealurilor unui leadership de succes, care ar sta la baza eficientizării managementului, poate fi explicată în mod direct de expectanțele societății față de calitatea pregătirii profesionale a cadrelor de conducere, inclusiv din învățământul general. Societatea își dorește lideri în educație care să ofere motivație celor din jur prin propriul model și propria performanță, să demonstreze competențe și să se autoperfecționeze continuu, să propună idei și soluții inovatoare în scopul îmbunătățirii activității instituției.

În acest context, Jim Collins, în lucrarea *Excelența în afaceri*, descrie traseul de dezvoltare a organizațiilor de succes: „*Bun* este dușmanul lui *excelent*. Nu avem școli excelente, pentru că avem școli bune. Puțini oameni ajung să aibă o viață excelentă, în mare parte, pentru că e atât de ușor să te mulțumești cu o viață bună” [23]. Constatăm că aspirația spre excelență este crucială, iar automulțumirea cu *bun* poate deveni un obstacol în calea atingerii *excelenței* și sporirii calității prin eficientizarea managementului educațional. Asemenea filosofiei lui J. Collins, și în domeniul educației, într-o perioadă dinamică precum cea actuală, conformarea cu vechiul, birocraticul și dificilul poate duce la stagnare și autosuficiență, contrazicând esența progresului [4].

Cum managerilor școlari li se atribuie un rol esențial în obținerea unor rezultate instituționale excelente, doar o echipă de conducere eficientă, sprijinită de o cultură a autoevaluării și a asigurării calității, poate contribui la creșterea eficacității managementului și calității pregătirii profesionale a personalului.

În acest parcurs spre excelență, dezvoltarea continuă, autoperfecționarea și formarea de calitate devin pilonii principali. Astfel, pentru a ține pasul schimbărilor, a asigura calitatea, a atinge excelența în conformitate cu misiunea și viziunea instituției, echipa managerială trebuie să elaboreze concepte clare, măsurabile, practice. Acest cadru conceptual trebuie să fie reflectat în politica instituției prin acțiuni concrete, susținute în mod constant de către conducător.

Existența unei echipe de asigurare internă a calității, care să realizeze periodic o diagnosticare obiectivă a activității și a rezultatelor obținute, contribuie la îmbunătățirea serviciilor educaționale oferite. Or, într-o școală ce urmărește atingerea excelenței, întreaga comunitate educațională este orientată spre dezvoltarea unui sistem intern care funcționează continuu și care face diferență între *excelent* și *bun*, între *calitativ* și *mediocru*.

Pornind de la ideile cercetătorului Harry S. Truman [4], excelența poate fi atinsă doar atunci când echipa este alcătuită din oameni disciplinați, cu o gândire liberă și care întreprind acțiuni corecte. Astfel, atingerea unor rezultate excelente de durată depinde de edificarea unei culturi reprezentată de oameni autodisciplinați, care întreprind acțiuni bine gândite [7]. În acest sens, echipele manageriale din instituțiile de învățământ general trebuie să promove-

ze o cultură fondată pe ascultare proactivă și punere de întrebări. Deoarece, într-o lume competitivă, stabilirea de scopuri clare și strategii bazate pe înțelegerea necesităților profesionale reale ale cadrelor didactice și pe explorarea potențialului acestora este esențială [5].

Cadrelor de conducere eficiente motivează pentru succes și diseminează bunele practici, stimulează interesul pentru autodezvoltare și încurajează colegii și potențialii lideri prin activități de mentorat. Un manager cu abilități de lider ce tinde spre excelență își creează și o echipă de potențiali lideri, recunoscând inteligența și capacitățile celor din jur, identificând și evidențiind valorile fiecărui membru al echipei. Astfel, o conducere eficientă se bazează pe încredere reciprocă și pe promovarea competențelor, inovațiilor și talentelor, având drept scop dezvoltarea continuă a fiecărui individ în parte și a colectivului, în general [11]. În acest sens, o autoevaluare care să prevină riscurile și să identifice lacunele, abordarea constructivă a erorilor în activitatea managerială sunt aspecte esențiale în formarea unor lideri puternici, capabili să își valorifice părțile forte și să ghideze echipa către excelență.

Din aceste considerente, în toate domeniile vieții este nevoie de manageri contemporani cu calități de lideri, care oferă motivație celor din jur prin propriul model și propria performanță, demonstrând interes pentru autoperfecționare continuă și deschidere pentru o comunicare asertivă și dezbateri constructive, favorizând un mediu de lucru sănătos, crearea și menținerea unei stări de bine la locul de muncă, unde angajații se simt importanți, fiind consultați și sprijiniți pentru a lansa inițiative, implicați în discutarea și îmbunătățirea activității instituției în urma unei analize holistice relevante.

Pornind de la aceste idei și de la dorința de aliniere la idealurile legate de atingerea excelenței în management și leadership, promovate de experții în domeniu Zig Ziglar, Jim Collins, Brian Tracy sau John C. Maxwell [19, 20, 21, 22], am cercetat posibilitatea și nivelul corespunderii echipelor manageriale din instituțiile de învățământ general acestor idealuri, luând în considerare cele mai recente date și studii din sistemul autohton. În acest context, unele rezultate ale evaluării externe, realizată de ANACEC în perioada 2020-2023, au oferit anumite informații pentru o perspectivă asupra situației managementului instituțional.

Evaluarea externă a instituțiilor și a cadrelor de conducere din învățământul general a fost realizată în baza *Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general* [18] și *Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere*, aprobate prin Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020, aceste acte normative fiind și instrumentele de bază pentru aprecierea performanței instituționale și manageriale și pentru determinarea nivelului competenței profesionale a cadrelor de conducere [19].

Ariile de îmbunătățire și recomandările incluse în *Rapoartele de evaluare externă* pentru instituțiile și

cadrele de conducere evaluate au permis a contura câteva constatări argumentative importante.

Evaluarea externă a scos în relief o anumită neglijare a formării profesionale și un nivel insuficient de dezvoltare a competențelor profesionale în rândul cadrelor de conducere. Explicația oferită de mai mulți manageri ar fi lipsa de timp, precum și suprasolicitarea din cauza birocrăției existente în sistem. Astfel, datele furnizate de mai multe instituții de învățământ general, în anii 2022 și 2023, permit să se evidențieze o lipsă de interes pentru accederea la grad managerial, majoritatea cadrelor de conducere evaluate preferând a se limita la obținerea și confirmarea gradului managerial II. Totodată, un număr semnificativ (49%) de cadre de conducere evaluate în anul 2022 [15] nu dețineau grad managerial, ceea ce poate indica lipsă de interes sau acces limitat la programe calitative de dezvoltare profesională.

Analiza datelor, colectate în urma evaluării externe din anul 2023 privind pregătirea profesională a celor 156 de cadre de conducere participante, reflectă o situație asemănătoare, care trezește îngrijorare: doar 2.56% din numărul total de cadre de conducere evaluate dețineau la moment grad managerial superior; 14.10% – dețineau grad managerial unu; 41.67% – dețineau grad managerial doi, iar 41.67% – nu au confirmat prezența/accesarea la grad managerial [16]. Astfel, numărul redus de cadre de conducere cu grad managerial superior și grad managerial I indică un interes moderat pentru creșterea profesională de-a lungul mai multor ani.

Procentul de cadre de conducere cu grad managerial doi a rămas relativ stabil, situându-se în jurul valorii de 42%, în anii școlari 2021-2022 și 2022-2023. Și numărul cadrelor de conducere fără grad managerial a rămas constant, fiind în jur de 49%, atât în anul 2022, cât și în 2023. Astfel, dezinteresul constat reprezintă o problemă semnificativă, afectând nu doar performanța individuală, ci și gestionarea instituțiilor de învățământ.

Autoevaluarea și evaluarea externă nu trebuie percepute doar ca proceduri formale, ci și ca instrumente esențiale în consolidarea capacității de gestionare a instituțiilor de învățământ. Cu toate acestea, de rând cu lipsa motivației pentru dezvoltarea competențelor profesionale, rezultatele evaluării externe desfășurate în perioada 2020-2023 au conturat tendința de supraapreciere a propriei performanțe în procesul de autoevaluare la un număr mare de cadre de conducere, evidențiind o diferență semnificativă între rezultatele autoevaluării și cele ale evaluării externe.

Informația oferită de comisiile de evaluare externă [15] confirmă necesitatea consolidării legăturii dintre evaluare și planificarea dezvoltării profesionale, subliniind importanța realizării sistematice, responsabile și obiective a autoevaluării/evaluării interne [16]. Acest aspect este crucial pentru îmbunătățirea rezultatelor și a calității învățământului general. Totodată, în procesul

evaluării externe au fost descoperite și cazuri de plagiere a rapoartelor de activitate anuală, atât între instituții, cât și între cadre de conducere, indiferent de profilul, statutul și tipul instituției, de capacitatea, condițiile locale, atribuțiile celor de la care „s-a împrumutat” informația, conform fișei de post – această practică subminând integritatea imaginii unor cadre de conducere și a echipei manageriale. Analiza evaluării externe a evidențiat cazuri în care instituțiile de învățământ general au plagiat atât din surse cu caracter personal, cât și din rapoarte de autoevaluare ale altor instituții, fără a le adapta la propriul specific.

Cazurile de plagiere sunt însoțite de o serie de probleme și riscuri, printre care: lipsa de profesionalism și încălcarea prevederilor *Codului de etică* [8]; iresponsabilitatea; insuficiența gândirii critice și creative a cadrelor de conducere, care preferă să copieze modele, în loc să dezvolte constatări în baza unor analize holistice obiective și să ofere soluții și strategii adaptate specificului instituției, lezând credibilitatea și reputația acesteia. În același timp, există riscul ca informațiile copiate să nu fie relevante sau să nu fie adaptate corect, afectând, astfel, calitatea documentației programatice și eficiența unor obiective strategice ce ar trebui formulate în baza rezultatelor reale ale evaluării interne. Aceste acțiuni iresponsabile pot afecta încrederea, pot reduce eficiența activității manageriale, pot crea un climat de nesiguranță și de lipsă de integritate în cadrul instituției, ceea ce contravine principiilor etice și aduce prejudicii procesului de evaluare externă și de autoevaluare.

O altă problemă identificată ține de unele confuzii legate de înțelegerea de către o parte dintre echipele manageriale evaluate a rolului, sensului și diferenței între *Misiunea* și *Viziunea* instituției, de care depinde în mod semnificativ direcția strategică și scopurile de dezvoltare instituțională. În timpul interviurilor desfășurate în mai multe instituții de învățământ general, directorii au recunoscut că elaborează individual sau în grup restrâns documentele programatice care conțin *Viziunea* și *Misiunea* instituției, astfel, adesea, lipsește o concordanță între acestea și formularea clară și relevantă a obiectivelor strategice de dezvoltare instituțională.

Totodată, examinarea documentației programatice a indicat că anumite părți componente ale *Planului de dezvoltare strategică* al unora dintre instituțiile evaluate poartă un caracter formal, fiind elaborate mai mult „pentru bifă” în cazul unui posibil control. Această situație demonstrează goluri în cunoașterea și aplicarea managementului operațional și strategic de către unele cadre de conducere evaluate și interpretarea incorectă a conținuturilor ce țin de eficientizarea managementului instituțional. Totodată, managementul performanței impune necesitatea unei gândiri strategice de dezvoltare continuă, care nu se aplică o dată în an sau semestru, dar se implementează prin idei strategice permanente.

Implementarea unui sistem al managementului performanței începe cu un proces de evaluare internă a resurselor

și a posibilităților existente nu individual, dar colectiv; după care urmează elaborarea unui plan strategic conform *Viziunii* existente. De obicei, cercetările în domeniu demonstrează faptul că instituțiile care lucrează asupra *Viziunii* sistematic, visând uneori global, chiar peste așteptări, și care o împărtășesc pe verticală și pe orizontală cu angajații, reușesc să se ridice la cele mai înalte standarde.

Implicarea conștientă și responsabilă în procesul de planificare, implementare, dezvoltare, monitorizare și evaluare rămâne a fi una dintre expectanțele de bază pentru prevenirea și combaterea superficialității, a incompetenței în conducere și a nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare.

O observație clară, sugerată de analiza rezultatelor evaluării externe, indică că atât cazurile de autoevaluare neobiectivă, cât și plagierea documentelor programatice și a rapoartelor de activitate managerială anuală au aceeași origine și reprezintă semne evidente ale calității nesatisfăcătoare a pregătirii profesionale a cadrelor de conducere din învățământul general. Copierea planurilor și a rapoartelor de activitate reprezintă o încălcare gravă a activității manageriale, de aceea este necesară consolidarea eforturilor pentru respectarea *Codului de etică a cadrelor didactice și cadrelor manageriale* în prevenirea fraudei intelectuale și a plagiatului [17].

Se solicită o revizuire a mecanismelor de sensibilizare pentru accesarea la grad managerial. Atestarea cadrelor de conducere ar putea constitui un factor motivant pentru crearea condițiilor necesare dezvoltării competențelor profesionale, astfel încât să se asigure o pregătire adecvată în vederea unui management instituțional eficient și a unei politici educaționale de calitate.

Totodată, pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor de conducere, se propune: implementarea unor programe de dezvoltare profesională accesibile și relevante pentru toți managerii (directori și directori adjuncți); crearea unui mediu în instituție prin care eforturile și rezultatele să fie promovate și recunoscute, stimulând performanța și dezvoltarea competențelor profesionale; evaluarea și ajustarea politicilor din perspectiva asigurării transparenței și a echității; instituirea unor reguli și proceduri care să clarifice ce reprezintă plagiatul și care sunt consecințele pentru cei implicați, impactul plagiatului asupra integrității educaționale; dezvoltarea unui sistem de monitorizare activă a documentației programatice pentru identificarea rapidă a potențialelor cazuri de plagiat și sancționarea fermă a încălcărilor; încurajarea instituțiilor să își dezvolte propriile strategii, bazate pe evaluarea reală a nevoilor și a contextului specific.

Unele recomandări specifice pentru îmbunătățirea proceselor de planificare și implementare strategică, cu scopul de a promova o politică educațională eficientă, ar fi:

- asigurarea unei clarități în formularea *Misiunii* și *Viziunii* în baza particularităților instituției de învățământ

general: *Realizarea ședințelor de consultare cu toți membrii comunității școlare, pentru a dezvolta o înțelegere comună și clară a rolului și a semnificației Misiunii și Viziunii instituționale;*

- valorificarea analizei SWOT: *Încurajarea elaborării calitative și revizuirea periodică a analizei SWOT, pentru a identifica factorii interni și externi care pot influența dezvoltarea instituției, inclusiv a strategiilor specifice pentru gestionarea riscurilor și valorificarea oportunităților stabilite;*
- coerența obiectivelor strategice: *Organizarea ședințelor consultative și implementarea unui sistem de monitorizare și evaluare internă, pentru a asigura alinierea obiectivelor strategice la acțiunile reale întreprinse la nivel instituțional;*
- respectarea prevederilor actelor normative: *Instruirea personalului școlar, în vederea înțelegerii clare a actelor normative relevante în procesul de administrare școlară;*
- implicarea părinților, a elevilor și a reprezentanților comunității locale: *Încurajarea formării unor structuri consultative active (a asociațiilor de părinți și a consiliilor de elevi), pentru a asigura implicarea și reprezentarea eficientă a acestora în procesele decizionale ale instituției;*
- asigurarea calității evaluării interne și revizuirea periodică a rezultatelor obținute: *Implementarea unui sistem de evaluare sistematică și de revizuire periodică a documentelor de planificare strategică în baza rezultatelor monitorizării și evaluării, pentru a asigura relevanța și eficiența acestora. Implicarea tuturor actorilor-cheie în procesul de elaborare și revizuire, pentru a asigura o perspectivă holistică și actualizată asupra documentelor programatice;*
- formarea continuă a cadrelor didactice și a cadrelor de conducere: *Organizarea și dezvoltarea diverselor activități de formare continuă, inclusiv la nivel local, cu accent pe aspecte specifice, cum ar fi: educația incluzivă, interculturalitatea și echitatea de gen, managementul clasei; facilitarea schimbului de bune practici între cadrele didactice și manageriale, pentru a încuraja inovația și adaptarea la schimbările din domeniul educației; furnizarea resurselor și trainingurilor pentru toți angajații instituției.*

De remarcat că strategiile planificate, racordate la *Viziunea* și *Misiunea* instituției, trebuie să fie cunoscute de toți, cadre didactice și nondidactice, deoarece performanța poate fi atinsă doar prin colaborare. Un loc important în acest ciclu al managementului o are *monitorizarea*, care susține direcția corectă în implementarea strategiilor, dar și admite flexibilitatea pentru atingerea scopurilor și valorificarea judicioasă a resurselor.

Adoptarea acestor recomandări ar optimiza procesele de planificare și implementare strategică a politicii educaționale

eficiente în instituțiile de învățământ general din R. Moldova.

Rezultatele cercetării, totodată, atrag atenția asupra importanței responsabilizării fiecărui cadru de conducere, reliefând condițiile necesare pentru eficientizarea managementului instituțional și promovarea unei politici educaționale de calitate:

1. Autoevaluarea calitativă reprezintă un pilon esențial în identificarea necesităților profesionale vitale pentru perfecționarea profesională și dezvoltarea unui management instituțional de calitate. Este evident că instituțiile de învățământ general trebuie să acorde o atenție deosebită procesului de evaluare internă și politicii de personal, în vederea formării unei echipe de succes. Managerilor le revine sarcina de a crea un mediu constructiv și de a motiva cadrele didactice pentru a se implica în mod direct în procesul de autodezvoltare personală și profesională. De asemenea, identificarea și recunoașterea lacunelor în documentația școlară programatică constituie un prim pas crucial pentru îmbunătățirea calității educației și a managementului instituțional.

2. Procesul de evaluare externă aduce o perspectivă obiectivă și independentă asupra calității documentației școlare. Respectarea normelor, regulamentelor și actelor legislative relevante este o necesitate, conformitatea cu aceste standarde contribuie la consolidarea reputației comunității educaționale.

O atenție sporită acordată procesului de formare a personalului în domeniul managementului educațional și al politicilor de calitate va conduce la îmbunătățirea performanțelor instituționale.

Procesele de autoevaluare și evaluare externă trebuie să fie transparente și să implice comunitatea locală, părinții, elevii și alte părți interesate. O comunitate informată și implicată contribuie la construirea unui cadru educațional în care toți actorii sunt responsabili și interesați de succesul instituțional.

Schimbările constante și necesitatea restructurării convingerilor în domeniul educației impun eficiența ca o condiție *sine qua non* pentru formarea de lideri și personalități libere și creative. În acest cadru, echipa managerială este responsabilă să elaboreze concepte clare și practice, reflectate în politica instituției, pentru a asigura calitatea și excelența în procesul educațional.

Pentru a se adapta cerințelor actuale și pentru a face față concurenței, instituțiile de învățământ trebuie să își stabilească țeluri bazate pe înțelegerea profundă a pasiunilor cadrelor didactice. Astfel, promovarea excelenței în educație nu poate fi realizată fără oameni motivați și implicați, iar un lider eficient este acela care inspiră echipa să depășească limitele și să atingă standarde înalte de dezvoltare.

În procesul de implementare a unui management eficient, capacitatea de autoevaluare personală, transparența, promovarea meritocrației și adaptabilitatea sunt

cruciale. Astfel, orientarea spre oameni bine pregătiți, administrarea competentă a abilităților și talentelor, astfel încât fiecare persoană la locul potrivit să ofere randament maxim, precum și încurajarea spre excelență reprezintă importante atuuri care contribuie la succesul colectivului. Secretul unui lider eficient constă deci în multiplicarea/dezvoltarea altor lideri, prin activități de mentorat și de formare a competenței de autodezvoltare personală și profesională. Demonstrarea eticii caracterului și a eticii profesionale, care inspiră multiplicarea ucenicizatoare, promovarea unui management instituțional eficient de către fiecare membru al echipei de conducere vor asigura calitatea celui ce educă tânăra generație, valorificând la maxim potențialul fiecărui membru al comunității educaționale și încurajând cooperarea și colaborarea constructivă în instituție. Autenticitatea, atitudinea pozitivă și focalizarea pe relații și colaborare în acest sens constituie baza unei conduceri durabile și eficiente într-o instituție de învățământ.

În concluzie: Conducerea unei instituții de învățământ care tinde spre rezultate excelente nu se rezumă la luarea deciziilor, ci presupune, de asemenea, planificarea și instituirea unei culturi organizaționale de calitate, care să promoveze mentoratul, încrederea și dezvoltarea continuă, în vederea atingerii calității, prin integrarea obiectivelor strategice și a tendințelor instituționale reieșite inclusiv din obiectivele *Strategiei de dezvoltare Educația 2030*.

Excelența în activitatea de conducere creează contexte de creștere, sprijină activitățile de mentorare și se axează pe eficiența în dezvoltarea strategică a sistemului educațional. Doar în asemenea condiții managerii educaționali pot reuși să implementeze strategii și politici educaționale eficiente. Veritabile echipe de succes sunt acelea care, pornind de la mijloace modeste, dar având dezvoltate competențele profesionale necesare și realizând o analiză clară a situației reale, reușesc să atingă performanțe autentice, în acord cu cerințele timpului și de perspectivă ale societății.

Prin integrarea idealurilor contemporane ce țin de principiile unui leadership de succes în practica managerială și prin asigurarea unei evaluări continue și obiective a performanței cadrelor de conducere și didactice, se poate construi un sistem educațional temeinic, care să promoveze o educație de calitate și să răspundă nevoilor și provocărilor moderne.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Anthony R. Cum imposibilul devine posibil. București: Vidia, 2011.
2. Aubrey C. Managementul performanței. București: Polirom, 2007.
3. Bush T. Leadership și management educațional. Iași: Polirom, 2015. 237 p.
4. Collins J. Excelența în afaceri. București: Curtea Veche, 2006. 332 p.

5. Covey S. Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii. București: ALLFA, 2001
6. Goraș-Postică V., Bezede R. (coord.) Leadership educațional: o provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2011.
7. Gordon T. Profesorul eficient. București: TREI, 2012. 376 p.
8. Hattie J. Învățarea vizibilă. București: TREI, 2014. 416 p.
9. Keller J. Atitudinea este totul. București: Curtea Veche Publishing, 2012. 166 p.
10. Knud I. Teorii contemporane ale învățării. București: TREI, 2014. 423 p.
11. Koestenbaum P. Liderul – fața ascunsă a excelenței, filosofie pentru lideri. București: Curtea veche, 2006. 410 p.
12. Silard A. Leadership total. București: Curtea veche, 2010. 266 p.
13. Wagner T. Formarea inovatorilor. București: TREI, 2014. 352 p.
14. Zlate M. Tratat de psihologia organizațional-managerială. Iași: Polirom, 2004. 568 p.
15. https://www.anacec.md/files/ctools/Raport_ANA-CEC_2022%20%28mod%29.pdf
16. <https://www.anacec.md/ro/news/raportul-de-activitate-al-anacec-pentru-anul-2023>
17. Codul de etică. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/codul_de_etica_ro_4.pdf
18. https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf
19. Ziglar Z. De la bine la excelent. Fă-ți viața mai frumoasă! București: Curtea veche publishing, 2008.
20. Collins J. Drumul către excelență, București: Curtea Veche, 2013.
21. Tracy B. Cum conduc cei mai buni lideri. București: Curtea veche, 2018.
22. Maxwell J. Liderii buni pun întrebări extraordinare. Bazele unui leadership de succes. București: Amaltea, 2015.
23. Collins J. Excelența în afaceri: De ce anumite companii reușesc saltul de la bun la excelent, iar altele nu. București: Curtea Veche, 2018, p. 6.